

IJTIMOY PSIXOLOGIYANING HOZIRGI KUNDAGI MAVQEI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575282>

Baxtiyorova Munira Mansur qizi

Nukus davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

Annatsiya: *Ushbu maqolada ijtimoiy psixologiyaning rivojlanish tarixi, ijtimoiy psixologiyaning ilmiy fan sifatidagi vazifalari va ijtimoiy psixologiyaning hozirgi kundagi ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ijtimoiy psixologiya, kichik guruhlar va jamoalar, shaxsni ijtimoiy psixologik o'rganish.*

O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisining IX sessiyasida Respublika birinchi Prezidenti I.A. Karimov oliy ta'limni isloh qilishda va malakaviy kadrlarni tayyorlashda ijtimoiy psixologiyaning fan sifatida alohida o'rni borligiga jamoatchilik diqqatini qaratdi. Darhaqiqat, yetuk kadr bo'lish uchun shaxs nafaqat o'z iqtidori, bilimi va saviyasini oshirishi zarur, balki jamiyatda turlicha ijtimoiy munosabatlar tizimiga tayyor bo'lmog'i, ijtimoiy faoliyatni boshqarishning ilmiy qonuniyatlari va qoidalarini mukammal egallamog'i zarur. Boshqaruv, marketing va menejment sohalarida. ayniqsa, inson omili va uni boshqarishning psixologik tizimini bilishi jamiyatda sog'lom insoniy munosabatlarni shakllantirish orqali uni kamol toptirish yo'lidir. Shuning uchun bugungi kunda yurtboshimiz ta'kidlaganidek, ijtimoiy psixologiya va umuman, ijtimoiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi fanlarning asosiy vazifasi barkamol avlod tarbiyasini ta'minlovchi barcha ma'naviy, ruhiy va insoniy munosabatlar mohiyatini tahlil qilish, ularni boshqarishning eng samarali usullarini hayotga tadbiq etishdir. Bu o'rinda, ayniqsa ijtimoiy tafakkurning, yangicha dunyoqarash va munosabatlarning shakllanishini, insonning o'ziga va o'zgalarga ta'sir etishning mexanizmlarini o'rganish eng dolzarb masalalardandir. Rus olimasi G.M.Andreeva ta'kidlaganidek, ijtimoiy psixologiya sohasida ishlayotgan mutaxassisning aslida kim ekanligi - psixologmi, faylasufmi yoki sotsiologmi - uning ushbu fan predmetiga yondashuvida o'z aksini topadi, chunki agar u sotsiolog bo'lsa, ijtimoiy qonuniyatlarni avval boshdan jamiyatdagi an'analar va umumiy qoidalar tilida tushuntirishga intilsa, psixolog - konkret olingan shaxs psixologiyasining qonuniyatlarini umumjamiyat qonun-qoidalariga tadbiq etishga harakat qiladi. Shuning uchun ham G.Andreeva ijtimoiy psixologiyaning mavzu baxsi haqidagi hozirgi zamon qarashlarini umumlashtirib, bu o'rinda uch xil yondashish: sotsiologik, psixologik, ham sotsiologik va psixologik mavjud ekanligini

asoslaydi. Nima bo'lganda ham, shuni asosli tarzda e'tirof etish zarurki, ijtimoiy psixologiyaning alohida fan bo'lib ajralib chiqishiga sabab bo'lgan ilmiy manbalar ikki fan - psixologiya va sotsiologiya fanlarining erishgan yutuqlari va har qaysisining doirasida ma'lum muammolarning yechilishi uchun yana qo'shimcha alohida fanning bo'lishi lozimligini tan olish tufayli yuzaga keldi Jamiyat - bu insonlar majmuidir. Uning taraqqiyoti va ma'naviy salohiyati ko'p jihatdan ana shu insonlar o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro munosabatlarning tabiatiga, ular amalga oshiradigan murakkab ijtimoiy hamkorlik faoliyatining mazmuniga bog'liq. Har bir inson jamiyatda yashar ekan, u unda o'ziga xos o'rin va mustaqil mavqe egallashga intiladi, shuning uchun u o'ziga xos intilish, layoqat va faollik namunalarini namoyish etadi. Insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni hamda har bir shaxsning jamiyatdagi o'rni va uning turlicha ijtimoiy munosabatlari tabiatini o'rganuvchi qator ijtimoiy fanlar mavjud bo'lib, ularning orasida ijtimoiy psixologiya alohida o'rin egallaydi.

Ijtimoiy psixologiyaning vazifalaridan kelib chiqib, uning baxs mavzusini o'z ichiga olgan sohalar yoki ob'ektlarni quyidagi guruhlariga bo'lishi mumkin. Kichik guruhlar va jamoalar psixologiyasi. Bu sohadagi tadqiqot ob'ektlariga odamlarni guruhda va yakka xoldagi xulq-atvorlarini o'rganish, kichik guruhlarining psixologik tuzilishi ularda ro'y beradigan dinamik jarayonlar (uyushqoqlik, o'zaro moslik va xokazolar); guruhlardagi peshqadamlik va boshqarish psixologiyasi; konformizm hodisasi; jamoalarning shakllanish shartlari, turli guruhlararo munosabatlar. Guruhlardagi kishilar o'rtasida o'zaro muloqot, o'zaro bir biriga ta'sir usullari, odamlarni samarali muloqotga o'rgatish ham guruhlar ijtimoiy psixologiyasining muhim vazifasi hisoblanadi. Jamiyat bu insonlar majmuidir. Uning taraqqiyoti va ma'naviy salohiyati ko'p jihatdan ana shu insonlar o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro munosabatlarning tabiatiga, ular amalga oshiradigan murakkab ijtimoiy hamkorlik faoliyatining mazmuniga bog'lik. Har bir inson jamiyatda yashar ekan, u unda o'ziga xos o'rin va mustaqil mavqe egallashga intiladi, binobarin, u o'ziga xos intilish, layoqat va faollik namunalarini namoyish qiladi. Insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni hamda har bir shaxsning jamiyatdagi o'rni va uning turlicha ijtimoiy munosabatlari tabiatini o'rganuvchi qator ijtimoiy fanlar mavjud bo'lib, ularning orasida ijtimoiy psixologiya alohida o'rin egallaydi. Xulosa qilib aytish mumkinki ijtimoiy psixologiya hozirgi kunda juda jadal rivojlanayotgan fanlar sirasiga kiradi. ijtimoiy jarayonlar, jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga aloqador psixik hodisalarni o'rgangani uchun ham bevosita davrga bog'liqdir. Shuning uchun ham taniqli fransuz olimi Serj Maskovisi: "Ijtimoiy psixologiyaning vazifalarini bevosita jamiyat belgilaydi", deb yozgan edi. Demak, fan sifatida ijtimoiy psixologiyaning oldida turgan vazifalari, muammolari bevosita jamiyatdan kelib chiqadi.

Ayniqsa, hozirgi jumhuriyatimiz mustaqil bo`lib, jamiyatimizda keskin ijtimoiy iqtisodiy o`zgarishlar ro'y berayotgan pallada ijtimoiy psixologik darajada hal qilinishi lozim bo`lgan vazifalar har qachongidan ham muhim bo`lib turibdi. Bugungi kunimizda ijtimoiy psixologiya uchun muhim dolzarb bo`lmagan muammoning o`zi yo`qligini isbot qilinmoqda. Bu narsa ishlab chiqarishni boshqarishga ham, yangicha bozor iqtisodiyoti sharoitida odamlar o`rtasidagi munosabatlar, ular tafakkurini, tasavvurlarini o`zgarishiga ham, yangi insonni tarbiyalash sohasiga ham taalluqlidir. Ijtimoiy psixologiyada shaxsni o`rganishning o`ziga xosligi shundaki, bu fan odamlar bir – birlari haqida nima o`ylashidan tortib, ular bir – birlariga qanday ta'sir ko`rsatishigacha o`rganadigan fandır.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. 1.S.R.Kamolova “Ijtimoiy psixologiya” Toshkent – 2015.
2. 2.N.Ismoilova, D.Abdullayeva “Ijtimoiy psixologiya” Toshkent – 2013.
3. 3.Sh.Sh.Hafizov “Ijtimoiy psixologiya” o`quv qo`llanma Buxoro – 2008.